

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рузиева Махфуза Худоёровна

Магистрант 2-курса

факультета «Юриспруденция»

Московского финансово-промышленного
университета "Синергия"

Эл.почта: firuzanda1997rmx@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7924814>

ARTICLE INFO

Received: 30th April 2023

Accepted: 10th May 2023

Online: 11th May 2023

KEY WORDS

Женская преступность,
личность преступника,
причины и условия,
преступление.

ABSTRACT

Данная статья рассматривает вопросы женской преступности, условий и причин их возникновения, а также вопросы противодействия женской преступности. В данной статье проанализирован возникновение женской преступности личности преступника (женщины). Даны предложения по предупреждению женской преступности.

Женщина — эталон доброты общества, который проявляется в лице матерей, сестер и жён. Это символ красоты, элегантности и верности. Исторически женщины занимают особое место в узбекской нации. Но, к сожалению, не все наши женщины одинаково достойны столь высокого звания. В частности, число преступлений, совершаемых женщинами, увеличивается день ото дня. Это достаточная причина для беспокойства. Эта ситуация беспокоит не только общественность, но и интеллигенцию. В связи с этим, с уголовно-правовой, криминологической точки зрения юристами проведено и проводится достаточное количество исследований по вопросам предупреждения женской преступности.

В последние годы количество преступлений увеличилось в несколько раз из-за падения нравов и изменений в общей культуре общества. Немалое количество этих преступлений совершается женщинами. Это обычные кражи, или убийства, часто совершаемые в семье, а также встречаются и должностные преступления. Однако государственная статистика сосредоточена на общем количестве преступлений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а категория женской преступности выделяется нечасто, что в настоящее время является проблемой при исследовании данной тематики.

В целом, преступность представляет собой негативное социальное явление с высоким уровнем общественной опасности. Женская преступность является важной социальной проблемой, поскольку имеет дополнительные негативные последствия для общества, помимо характеристик преступности в целом. Во-первых, семейное

окружение имеет большое влияние на воспитание детей. А в этом отношении роль женщины очень большая.

В настоящее время хотя проводятся ряд криминологических исследований, но тематике женской преступности обращают немало внимания. Однако, научные исследования в этой области были сделаны и продолжаются по сей день. Во-первых, женщин-преступниц изучали во второй половине XIX века Адольф Ламбер, Жак Кетле и Чезаре Ломброзо. В годы независимости криминологическое описание женских преступлений и их предупреждение изучали узбекские ученые З. С. Зарипов, К. Р. Абдурасулова, И. Исмоилов, Ю. М. Каракетов, М. Усмоналиев. Кроме этого, в этой сфере работали такие криминалисты как Антонян Ю.М., Серебрякова В. А, Кормщиков В.М., Зырянов В.Н. и другие.

По своей сути Женская преступность – это «совокупность совершенных преступлений лицами женского пола на определенной территории за определенный промежуток времени»¹.

Обычно, преступления, совершаемые со стороны женщин имеют семейно-бытовой характер и происходят из-за семейных ссор или плохих личных взаимоотношениях, а жертвами их становятся родственники, мужья, дети или сожители. Это происходит произошедшего конфликта в семье, где супруги желают решить возникшую проблему, но в силу каких-то, чаще всего психологических и эмоциональных причин все заканчивается нанесением вреда здоровью или смертью одного из участников ссоры. В таких случаях, женщины из-за физиологических данных становятся жертвами насилия, а это в свою очередь в некоторых случаях становится причиной совершения преступления лицом женского пола.

Тут стоит различать два вида преступлений. Первый – совершённый намеренно, то есть женщина сознательно делает подобный шаг, и второй – случайный, сделанный во время самообороны и самозащиты².

Женщины часто совершают преступления против чужого имущества (кражи, мошенничество, вымогательство, разбой и вторжение), преступления против экономических устоев, преступления, связанные с наркотиками, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, наиболее распространенным преступлением, совершаемым среди женщин, является мошенничество, которое в 2007 году составляло 624, а сейчас этот показатель увеличился почти в четыре раза, то есть в 2022 году он составит 2467. Кража составила 653 в 2007 году и достигла 1150 в 2022 году. Однако значительно снижается одно из самых опасных преступлений – убийство: в 2007 году было совершено 93 преступления, а в 2022 году этот показатель изменился из года в год до 39³.

¹ Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=2334> (дата обращения: 27.03.2022).

² Туаев В.П. Криминологическая характеристика женской преступности / В.П. Туаев // В сборнике: Инновационные механизмы и стратегические приоритеты научно-технического развития. Стерлитамак, 2021. С. 234–237.

³ Сайт Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан (Электронный ресурс). – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/crime-and-justice>

Что касается второго вида совершения преступления женщинами (случайно), то по сравнению с мужчинами женщины нередко начинают свою преступную деятельность спустя годы под влиянием семейно-бытовых споров, неблагоприятной семейной ситуации. Большинство женщин, совершающих преступления, старше 30 лет. Однако в последние годы наблюдается рост женской преступности⁴ в целом в мире.

В Узбекистане, исходя статистика, можно сделать вывод, что обе приведенных видом совершения преступления являются актуальным, и вопрос о предупреждении женской преступности на сегодняшний день подлежит к тщательному изучению.

Анализируя выше приведенные статистические данные, можем заметить, что преступность женщин гораздо возросло по сравнению с началом 2000-х годов, что говорит о наличии проблем в области противодействия с женской преступностью, а также ее профилактики.

Если говорить про классификацию женской преступности в Республике Узбекистан, то по статистическим данным можно выделить следующие категории:

Умышленное убийство и покушение на убийство;

Умышленное тяжкое телесное повреждение;

Вымогательство;

Кражи;

Грабеж и разбой;

Мошенничество;

Хулиганство;

Преступления, связанные с наркотиками;

Преступления против основ экономики;

Другие виды преступлений⁵.

⁴ Вяткина А.С., Зубова О.Г. Образ современной женщины-преступницы (на материалах Астраханской области) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2010. — № 3 (24). — С. 16—21.

⁵ Подробнее смотрите в Таблице №1.

Таблица №1.

Как мы видим, таблица показывает, что женская преступность растет с каждым днем, где преступления против личности и экономические преступления преобладают над остальными видами преступлений среди женщин.

Для того, чтобы противодействовать и предупредить дальнейшее совершение таких видов преступлений со стороны лиц женского пола необходимо определить их причины и условия совершения преступлений.

Если обратить внимание на вышеприведенный график, то будет видно, что преобладающими преступлениями среди женщин в Узбекистане являются умышленное убийство и преступления против основ экономики. Данное положение можно объяснить с социально-экономическим положением в стране, что может быть причиной совершения данных видов преступлений.

Как мы уже сказали, объективные причины могут являться причиной совершения преступлений. К числу таких объективных обстоятельств, на наш взгляд, можно отнести следующие: неблагоприятное положение в семье, домашнее насилие,

экономическое нестабильно состояние, безработица, отсутствие стабильного дохода, малообеспеченность и др.

Кроме этого, личность преступника тоже может быть не мало важной причиной совершения преступления. По данному поводу, не отрицая важность воздействия на личность преступника объективных причин, которые подталкивают к совершению преступлений, социальных условий и обстоятельств, отметим, что непосредственное влияние на преступное поведение женщин оказывают и их негативные личностные (индивидуальные) свойства и качества, которые сформировались под воздействием негативных социальных факторов⁶. Исходя из данного заявления можно сказать о том, что не только социально-экономическое положение лица, но и его личностные (негативные) характеристики также могут быть причиной совершения не только преступлений против личности, но и преступности в целом.

К числу таких личностных недостатков женщин, совершающих преступления против жизни, в большинство исследователей относят следующие: их низкий образовательный уровень, алкогольную и наркотическую зависимость, психические отклонения и заболевания, агрессивность и жестокость как черты характера, аморальность и противоправность предшествующего поведения.⁷

Однако, вышеприведенные причины по большей степени являются общими причинами совершения преступлений в целом. Определение конкретной причины совершения преступления зависит от конкретной ситуации. По большей части преступления, совершаемые со стороны женщин носят ситуационный характер. Исследование показало, что 82,1% таких деяний были совершены, исходя из какой-то неблагоприятно сложившейся для виновной ситуации. Например, 54,6 % опрошенных женщин ответили, что совершению ими убийства или иного преступления против жизни способствовало неправомерное, провоцирующее поведение потерпевшего, который избивал, издевался над ними, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Насильственные преступления, как отмечает С.В. Кудрявцев, разворачиваются как конфликты интересов, которые имеют либо «объектную», либо «безобъектную» основу⁸. Он же отмечал, что такие конфликты можно рассматривать в качестве причины насильственного преступления⁹.

Вышепродолженное исследование показывает, что причиной женской преступности выступают множество факторов, начиная от социально-экономических до индивидуально-качественных характеристик самих женщин. На наш взгляд, устранения этих причин может послужить эффективной мерой противодействия не только женской преступности, но и преступности в целом.

Устранение причин преступности реализуется путем воздействия на условий совершения преступления. Исходя из этого, принятие следующих мер на наш взгляд

⁶ См.А.Н. Варыгин, Д.Ю. Яковлев. «Причины и условия преступлений против жизни, совершаемых женщинами» /УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УДК 343.61. стр. 43.

⁷ Там же.

⁸ Кудрявцев С. В. Конфликт и насильственное преступление / С. В. Кудрявцев. – М.: Наука, 1991.

⁹ Кудрявцев С. В. Межличностный конфликт как причина насильственного преступления: автореф. дис. ... канд. психол. наук / С. В. Кудрявцев. – М., 1989

могут благополучно воздействовать на противодействие против женской преступности:

1. Расширение доступа к образованию: образование помогает женщинам стать финансово независимыми и приобрести навыки, необходимые им для принятия обоснованных решений в отношении своей жизни. Это непосредственно влияет на социально-экономическое состояние женщин и поможет снизить риск стать жертвой преступления или быть принужденным к преступной деятельности
2. Социальная поддержка: Предоставление поддержки (материальной, социальной) женщинам, ставшим жертвами преступной деятельности или вовлеченным в нее, может помочь им вернуться на правильный путь и предотвратить повторные правонарушения. Если создать специальные службы поддержки женщин, они могут консультировать их, оказывать юридическую помощь, помочь с жильем, трудоустройством и другими вопросами. Это позволяет пресечь совершения нового преступления женщинами, после отбытия уголовного наказания.
3. Создание льготных рабочих мест. Предоставление женщинам больше возможностей трудоустройства на льготной основе поможет им стать самодостаточными и снизит вероятность того, что они обратятся к преступной деятельности для получения финансовой выгоды.
4. Улучшение мер безопасности: Улучшение мер безопасности в общественных местах, парках, улицах и общественном транспорте, затрудняют для преступников «преследование» женщин как жертв преступлений.
5. Повышение осведомленности: Повышение осведомленности о гендерном насилии и других преступлениях в отношении женщин с помощью семинаров и других мероприятий поможет информировать общественность об опасностях этих преступлений и создать культуру уважения ко всем представителям женского пола.
6. Укрепление системы правосудия. Укрепление системы правосудия путем обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в гендерном насилии, и обеспечения надлежащей защиты жертв имеет решающее значение для сокращения числа преступлений против женщин и обеспечения справедливости для жертв.
7. Усовершенствование законодательства в части укрепления прав и интересов женщин. Ввести жесткую ответственность за насилие (в любой форме, в том числе домашнее насилие) женщин.

По нашему мнению, данные предложения помогут пресечь совершения преступлений женщинами и снизить уровень женской преступности при успешной их реализации со стороны соответствующих субъектов по противодействию преступности.

References:

1. Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=2334> (дата обращения: 27.03.2022);

2. Туаев В.П. Криминологическая характеристика женской преступности / В.П. Туаев // В сборнике: Инновационные механизмы и стратегические приоритеты научно-технического развития. Стерлитамак, 2021. С. 234–237.;
3. Вяткина А.С., Зубова О.Г. Образ современной женщины-преступницы (на материалах Астраханской области) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2010. — № 3 (24). — С. 16—21;
4. Вяткина А.С., Зубова О.Г. Образ современной женщины-преступницы (на материалах Астраханской области) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2010. — № 3 (24). — С. 16—21;
5. Кудрявцев С. В. Конфликт и насильственное преступление / С. В. Кудрявцев. – М.: Наука, 1991;
6. Кудрявцев С. В. Межличностный конфликт как причина насильственного преступления: автореф. дис. ... канд. психол. наук / С. В. Кудрявцев. – М., 1989.

Список использованных Интернет источников:

7. <http://www.justicemaker.ru>;
8. Сайт Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан (Электронный ресурс). – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/crime-and-justice>;